

May, 2026-yil

**FIRIBGARLIK JINOYATI: JINOYAT-HUQUQIY TAVSIFI VA TAKOMILLASHTIRISH
MASALALARI**

Xusanbayeva Dilnoza Odiljonovna

Farg'ona yuridik texnikumi "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

2-bosqich 47-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042697>

Annotatsiya. Mazkur maqolada firibgarlik jinoyatining jinoyat-huquqiy tavsifi, uning tarkibiy elementlari va huquqiy xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi asosida firibgarlik jinoyatining obyekti, predmeti, obyektiv va subyektiv tomonlari hamda uning sodir etish usullari – aldov va ishonchni suiiste'mol qilish mazmunan ochib berilgan. Shuningdek, firibgarlikni boshqa mulkka qarshi jinoyatlardan farqlash, uni kvalifikatsiya qilishda yuzaga kelayotgan muammolar hamda sud-tergov amaliyotidagi kamchiliklar tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida qonunchilikni takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyotini yaxshilashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: firibgarlik, Jinoyat kodeksi 168-modda, aldov, ishonchni suiiste'mol qilish, mulkiy huquq, jinoyat tarkibi, kvalifikatsiya, mulkka qarshi jinoyatlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются уголовно-правовая характеристика мошенничества, его элементы состава и правовые особенности. На основе статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан раскрываются объект, предмет, объективная и субъективная стороны мошенничества, а также способы его совершения – обман и злоупотребление доверием. Кроме того, анализируются вопросы разграничения мошенничества от других преступлений против собственности, проблемы квалификации и недостатки правоприменительной практики. По результатам исследования разработаны научно обоснованные предложения, направленные на совершенствование законодательства и повышение эффективности правоприменения.

Ключевые слова: мошенничество, статья 168 УК, обман, злоупотребление доверием, имущественные права, состав преступления, квалификация, преступления против собственности.

Abstract. This article analyzes the criminal-legal characteristics of fraud, its structural elements, and legal features. Based on Article 168 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the object, subject, objective and subjective elements of fraud, as well as its main methods—deception and abuse of trust—are examined. The study also explores issues related to distinguishing fraud from other property crimes, problems of legal qualification, and shortcomings in judicial and investigative practice. As a result, scientifically grounded recommendations are proposed to improve legislation and enhance the effectiveness of law enforcement practice.

Keywords: fraud, Article 168 of the Criminal Code, deception, abuse of trust, property rights, corpus delicti, qualification, property crimes.

Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining rivojlanishi, mulkiy munosabatlar doirasining kengayishi hamda raqamli texnologiyalarning jadal taraqqiyoti natijasida mulkka qarshi jinoyatlar, ayniqsa firibgarlik jinoyatlari keng tarqalmoqda. Firibgarlik jinoyati o'zining sodir etish

May, 2026-yil

usullarining xilma-xilligi, yashirinligi va jabrlanuvchining ongiga ta'sir qilish orqali amalga oshirilishi bilan boshqa mulkiy jinoyatlardan ajralib turadi. Shu bois mazkur jinoyatni nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish, uning jinoyat-huquqiy tavsifini aniqlash hamda huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida firibgarlik jinoyati uchun javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, unda aldov yoki ishonchni suiiste'mol qilish orqali o'zganing mulki yoki mulkiy huquqini egallash jinoyat sifatida belgilangan. Mazkur normani to'g'ri qo'llash uchun firibgarlikning obyektiv va subyektiv belgilari, uning boshqa mulkiy jinoyatlardan farqlari hamda jinoyat tarkibining elementlarini aniq belgilash talab etiladi.

Ilmiy adabiyotlarda firibgarlik jinoyatiga oid masalalar o'zbek va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan bo'lsa-da, zamonaviy sharoitda ushbu jinoyatning yangi shakllari, xususan, axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan firibgarlik holatlari, mulkiy huquqlarni egallash bilan bog'liq murakkab holatlar hamda jinoyatni kvalifikatsiya qilishda yuzaga kelayotgan muammolarni qayta ko'rib chiqish zarurati mavjud degan fikrdamiz.

Jinoyat huquqida mulkka qarshi jinoyatlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular orasida firibgarlik jinoyati eng murakkab va ko'p qirrali tarkibga ega jinoyatlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida nazarda tutilgan firibgarlik jinoyati mulkiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi jinoyat sifatida huquqiy jihatdan muhim o'rin tutadi. Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning kengayishi hamda bozor munosabatlarining chuqurlashuvi sharoitida firibgarlik jinoyatlari soni va shakllari ortib bormoqda. Shu bois mazkur jinoyatni nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Firibgarlik jinoyatining bevosita obyekti — o'zganing mulki va mulkiy huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Bu yerda mulk tushunchasi keng ma'noda talqin qilinib, nafaqat moddiy boyliklar, balki mulkiy huquqlar ham uning tarkibiga kiradi. M.H. Rustambayevning ta'kidlashicha, mulkiy huquqlar ham mulk bilan bir xil darajada huquqiy muhofaza qilinadi va ularga tajovuz qilish ham jinoyat javobgarlikka sabab bo'ladi¹.

Firibgarlikning predmeti sifatida nafaqat mol-mulk, balki mulkka bo'lgan huquqlar ham qaraladi. Bunday huquqlar turli hujjatlarda — vasiyatnoma, sug'urta polisi, ishonchnoma, qimmatli qog'ozlar va boshqa huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan bo'lishi mumkin. N.F. Kuznetsovaning fikricha, mulkiy huquqlarni jinoyat predmeti sifatida tan olish zamonaviy iqtisodiy munosabatlar rivojlanishi bilan bevosita bog'liq².

Firibgarlikning obyektiv tomoni aldov yoki ishonchni suiiste'mol qilish orqali o'zganing mulkini yoki mulkiy huquqini egallashdan iborat. Bu yerda asosiy e'tibor jinoyat sodir etish usuliga qaratilgan. Aldov deganda jabrlanuvchini chalg'itish, haqiqatni yashirish yoki yolg'on ma'lumot berish tushuniladi. V.N. Kudryavsev aldovni jinoyat sodir etishning psixologik usuli sifatida baholab, uning asosiy vazifasi jabrlanuvchining ongiga ta'sir qilish ekanligini ta'kidlaydi³.

Ishonchni suiiste'mol qilish esa shaxslar o'rtasidagi ishonchli munosabatlardan foydalanib, mulkni qo'lga kiritishni anglatadi. A.V. Naumovning ta'kidlashicha, ishonchni suiiste'mol qilishda

¹ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. – T.: 2018. – 145-bet.

² Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М.: 2005. – С. 210.

³ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 134.

May, 2026-yil

jinoyat sodir etuvchi shaxs jabrlanuvchining ishonchiga kirib, uning ixtiyoriy qaror qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi⁴.

Firibgarlikning o'ziga xos xususiyati shundaki, mulk jabrlanuvchi tomonidan "ixtiyoriy" ravishda topshiriladi. Biroq bu ixtiyoriylik nisbiy bo'lib, u aldov yoki ishonchni suiiste'mol qilish natijasida yuzaga keladi. Shu bois, jinoyat huquqida mazkur holatlar haqiqiy ixtiyoriylik deb baholanmaydi.

Firibgarlik jinoyati tugallangan deb mulk aybdor tomonidan qo'lga kiritilgan va uni tasarruf etish imkoniyati paydo bo'lgan paytdan e'tiboran hisoblanadi. Bu jihat firibgarlikni boshqa mulkka qarshi jinoyatlardan farqlashda muhim ahamiyatga ega.

Subyektiv tomondan firibgarlik faqat to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Aybdor shaxs o'z harakatlarining ijtimoiy xavfliligini anglaydi va mulkiy manfaat orttirish maqsadida harakat qiladi. G'araz maqsad firibgarlikning majburiy belgisi hisoblanadi. S.G. Kelinaning fikricha, g'araz maqsad jinoyatning motiv va maqsadini birlashtiruvchi asosiy element hisoblanadi⁵.

Firibgarlikni boshqa jinoyatlardan farqlash amaliyotda muhim ahamiyatga ega. Xususan, uni o'g'irlikdan farqlashda mulkni qo'lga kiritish usuli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'g'irlikda mulk yashirin ravishda egallansa, firibgarlikda u jabrlanuvchi tomonidan ixtiyoriy ravishda beriladi. Shuningdek, firibgarlikni iqtisodiy jinoyatlardan (masalan, JK 179, 180-moddalar) farqlashda jinoyat obyektini asosiy mezon hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlarida ham firibgarlikni kvalifikatsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, jabrlanuvchi voqeani anglash qobiliyatiga ega bo'lmagan hollarda mulkni egallash o'g'irlik sifatida baholanishi lozimligi ta'kidlangan.

Jinoyat kodeksining 168-moddasida firibgarlik uchun javobgarlik turli og'irlashtiruvchi holatlar bilan belgilangan. Xususan, jinoyatning takroran sodir etilishi, ko'p miqdorda zarar yetkazilishi, uyushgan guruh tomonidan sodir etilishi kabi holatlar javobgarlikni og'irlashtiradi. Shu bilan birga, moddaning 5-qismida rag'batlantiruvchi norma nazarda tutilgan bo'lib, zarar qoplangan taqdirda jazo yengillashtirilishi mumkin.

Xorijiy tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'plab davlatlarda firibgarlik jinoyatlari raqamli texnologiyalar bilan bog'liq holda kengaymoqda. Masalan, Yevropa davlatlarida kiberfiribgarlik alohida jinoyat sifatida belgilangan. Bu holat O'zbekiston qonunchiligini ham takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Firibgarlik jinoyati mulkka qarshi jinoyatlar tizimida muhim o'rin tutadi va uning ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori hisoblanadi. Ushbu jinoyatning asosiy xususiyati jabrlanuvchining ongi va irodasiga ta'sir qilish orqali mulkni "ixtiyoriy" ravishda qo'lga kiritishdan iborat bo'lib, bu uni boshqa mulkiy jinoyatlardan ajratib turadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, aytish mumkinki:

birinchidan, firibgarlik jinoyatining predmeti nafaqat moddiy mulk, balki mulkiy huquqlar ham bo'lishi uning huquqiy tabiatini yanada murakkablashtiradi;

ikkinchidan, aldov va ishonchni suiiste'mol qilish tushunchalarini amaliyotda to'g'ri talqin qilishda muayyan qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu jinoyatni kvalifikatsiya qilishda xatoliklarga olib kelmoqda;

⁴ Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2016. – С. 256.

⁵ Келина С.Г. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2008. – С. 178.

May, 2026-yil

uchinchidan, firibgarlikni o'g'irlik va iqtisodiy jinoyatlardan farqlashda yagona huquqiy yondashuv yetarli darajada shakllanmagan;

to'rtinchidan, raqamli texnologiyalar orqali sodir etilayotgan firibgarlik holatlari qonunchilikda to'liq qamrab olinmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasiga aldov va ishonchni suiiste'mol qilish tushunchalarini yanada aniqlashtiruvchi izohlar kiritish maqsadga muvofiq;
2. firibgarlikni boshqa mulkiy jinoyatlardan farqlash bo'yicha Oliy sud Plenumi qarorlarini yangilash va amaliyot uchun yagona tavsiyalar ishlab chiqish zarur;
3. axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan firibgarlik (kiberfiribgarlik) uchun alohida kvalifikatsiya belgilarini kiritish maqsadga muvofiq;
4. huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun firibgarlik jinoyatlarini aniqlash va kvalifikatsiya qilish bo'yicha maxsus uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish lozim;
5. mulkiy huquqlar bilan bog'liq firibgarlik holatlarini huquqiy tartibga solishda xalqaro tajribani keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, firibgarlik jinoyatiga qarshi samarali kurashish uchun uning jinoyat-huquqiy tavsifini yanada takomillashtirish, huquqni qo'llash amaliyotini bir xillashtirish va zamonaviy tahdidlarga mos ravishda qonunchilikni rivojlantirish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>
3. Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. – T.: 2018. – 145-bet.
4. Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М.: 2005. – С. 210.
5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 134.
6. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2016. – С. 256.
7. Келина С.Г. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2008. – С. 178.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH